

DOI: 10.5281/zenodo.14623858

წლიური და მრავალწლიური მომზადების ძირითადი პერიოდიზაცია

გივი გოგოძე

ასისტენტ პროფესორი, საქ. დამსახურებული მწვრთნელი; საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო.

ელ. ფოსტა: givigogodze@gmail.com .

აბსტრაქტი. პერიოდიზაციის თეორია მოითხოვს, რომ სპორტსმენის მიერ გამოყენებული სტრატეგიის მიუხედავად, წლიური და მრავალწლიანი ვარჯიშის ელემენტები უნდა იყოს სტრუქტურირებული, რათა ხელი შეუწყოს მათ განვითარებას სხვადასხვა ტიპის ვარჯიშებში. მრავალწლიანი ტრენინგის პერიოდიზაცია შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც მიკროციკლების დამოუკიდებელი სისტემა, ინტეგრირებული მთლიან წლიურ მაკროციკლში. ტრენინგის ძირითადი მიმართულებაა ყოვლისმომცველი ფიზიკური განვითარება, სადაც აქცენტი კეთდება კოორდინაციაზე და ტექნიკურ უნარებზე.

საკვანძო სიტყვები: პერიოდიზაცია, პერიოდიზაციის თეორია, ტრენინგი, წლიური ტრენინგი, მრავალწლიანი ტრენინგი.

THE BASIC PERIODIZATION OF ANNUAL AND MULTI-YEAR TRAINING

Givi Gogodze

Assistant Professor, Honoured Coach of Georgia, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport;

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia.

E-mail: givigogodze@gmail.com.

Abstract. Periodization theory requires that, regardless of the strategy used by the athlete, elements of both annual and multi-year training should be structured to support their development across various types of training. Multi-year training periodization can be viewed as an independent system of microcycles, integrated into the overall annual macrocycle. The primary focus of training is comprehensive physical development, with an emphasis on coordination and technical skills.

Keywords: Periodization, periodization theory, training, annual training, multi-year training.

შესავალი. პერიოდიზაციის თეორია მოითხოვს, რომ სპორტსმენის მიერ გამოყენებული პერიოდიზაციის სტრატეგიის მიუხედავად, ვარჯიშთა სახეების მიხედვით მისი განვითარებისთვის წარმოადგინოს მთლიანი წლიური და მრავალწლიური მომზადების ელემენტები. მრავალწლიანი მომზადების პერიოდიზაცია შეიძლება წარმოდგენილი იყოს, როგორც დამოუკიდებელი სისტემა მიკროციკლებისა, განუყოფელი მთლიანი წლიური მაკროციკლისა. ძირითადი მიმართულებაა მომზადების ყოველმხრივი ფიზიკური მომზადება, განსაკუთრებით კოორდინაციული და ტექნიკური მომზადება.

კვლევის ამოცანები. კვლევის ძირითადი მიზანია წლიური და მრავალწლიური მომზადების ძირითადი პერიოდიზაციის მნიშვნელობის განხილვა. ჩვენ

შემოგთავაზებთ რჩევებს, რომელთა გათვალისწინებაც შეძლებთ წლიური და მრავალწლიური მომზადების გეგმის ჩამოყალიბებას და პერიოდიზაციას.

სპორტული შეჯიბრების დროს ხდება მაქსიმალური რეალიზაცია გუნდებისა და სპორტსმენების, მათი მომზადებულობის დაპირისპირება, ახალი შედეგების მიღწევა და რეკორდების დამყარება. შეჯიბრება არის სპორტსმენთა მომზადების ერთ-ერთი ძლიერი საშუალება და ის ანვითარებს, როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქოლოგიურ ნებელობით და სხვა ფაქტორებს, მაგრამ განსხვავდება სპორტის სახეობების მიხედვით. მაგალითად სპორტული თამაშების დროს საშუალოდ მთელი წლის განმავლობაში 60-70 დღეა დაკავებული; ველოსპორტის დროს სპორტსმენები ღებულობენ მონაწილეობას მრავალდღიან შეჯიბრებებში და უწყვეტ 100-120 საშეჯიბრო დღის გადალახვა, რაც თითქმის 20 ათასი კილომეტრის ტოლია და ა.შ..

არსებობს პერიოდიზაციის ერთი, ორი ან სამ ციკლიანი მოდელი. წლიური ვარჯიშების აწყობას ერთი მაკროციკლით ეწოდება ერთციკლიანი, ორ მაკროციკლზე ორციკლიანი, სამზე სამციკლიანი. თითოეულ მაკროციკლში გამოიყოფა სამი პერიოდი: მოსამზადებელი, საშეჯიბრო და გარდამავალი. სხვადასხვა სპორტის სახეობის სპეციფიკა მოითხოვს განსხვავებულ მოდელებს.

გულისცემის სიხშირის რაოდენობრივი პროცენტის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ სპორტული პროცესის მოსალოდნელი ფიზიოლოგიური და ბიოლოგიური ეფექტი, რადგან ჩვენ ვიცით, თუ როგორ მუშაობს სპორტსმენის ორგანიზმი, პულსაციის სხვადასხვა რეჟიმის დროს საჭირო ენერჯის გამომუშავებისას.

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს მიკროციკლები და მათი პროგრამების აშენება-მოწყობა. მიკროციკლი შეიძლება ვუწოდოთ მეცადინეობების სერიებს, რომლებიც ტარდება (გრძელდება) 3-4 10-14 დღე. განვიხილოთ მისი სხვადასხვა ვარიანტები: მოზიდვითი მიკროციკლი: ეს ვარიანტი გამოიყენება მოსამზადებელი პერიოდის პირველ ეტაპზე; (ეს მიკროციკლი არ გამოიყოფა სხვა მიკროციკლებისგან დიდი დატვირთვებით, ამ მიკროციკლში მომზადებულობის ზრდასთან ერთად იმატებს დატვირთვის სიდიდე და აღწევს 70-75%. განმავითარებელი მიკროციკლი (დარტყმითი): ხასიათდება დიდი სიდიდის დატვირთვით; მისი ძირითადი დავალება ადაპტაციური პროცესების სტიმულირებაა. სპორტსმენის ორგანიზმის ძირითადი მიზნების გადასაწყვეტად, ტექნიკური, ტაქტიკური, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ნებელობითი მომზადება. ეს მიკროციკლი გამოიყენება როგორც მოსამზადებელი, ისე საშეჯიბრო პერიოდებშიც. მიმყვანი მიკროციკლი: ეს მიკროციკლი ძირითადად კონკრეტულად შეჯიბრებისთვის მოსამზადებლად გამოიყენება. მისი შემადგენლობა მრავალფეროვანია და დამოკიდებულია სპორტსმენთა მრავალწლიან მომზადებაზე, საშეჯიბრო კალენდარზე აღდგენითი მიკროციკლი: ამითი მთავრდება დარტყმითი მიკროციკლები. ამ მიკროციკლს გეგმავენ ყველა შეჯიბრებისთვის. აღნიშნული მიკროციკლის მოვალეობაა სპორტსმენს შევუქმნათ ოპტიმალური პირობები ადაპტაციური და აღდგენითი პროცესებისთვის.

მიკროციკლების აწყობა დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე: მიკროციკლის სწორად ასაწყობად უნდა ვიცოდეთ, რა გავლენას ახდენს სხვადასხვა სიდიდის და მიმართულების დატვირთვები, სპორტსმენის ორგანიზმზე, როგორია მისი დინამიკა და აღდგენა. თუ მიკროციკლებში დატვირთვების რიგითობების სისტემას კვალიფიციურად გამოვიყენებთ, მომდევნო ვარჯიში პირველის სუპერკომპენსაციის შემდეგ ჩატარდება და სწორედ ამ შემთხვევაში იქნება მიღებული უმაღლესი შედეგი. მიკროციკლებში

რაციონალური რიგითობითი გაკვეთილები შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვადასხვა სიდიდის დატვირთვების ჩანაცვლებით - ყველა დონის სპორტსმენთა მომზადებაში.

მიკროციკლთა სახეები - მოზიდვითი მიკროციკლები უზრუნველყოფენ სპორტსმენთა გეგმიურ მომზადებას; მოზიდვითი მიკროციკლები გამოირჩევა არა დიდი დატვირთვებით (განსაკუთრებით წლის დასაწყისში გარდამავალი პერიოდის შემდეგ; დატვირთვის სიდიდე არის 20-25%); ამ ეტაპის გასვლის შემდეგ დატვირთვები იმატებს 70-75%-მდე; მოზიდვითი მიკროციკლების აწყობა ხდება საერთო ფიზიკური და სხვადასხვა დამხმარე საშუალებების ხარჯზე;

დარტყმითი (განმავითარებელი) მიკროციკლები - ამ ტიპის მიკროციკლები გამოიყენება სპორტსმენთა ადაპტაციური სტიმულირებისთვის; ეს მიკროციკლები გამოირჩევა მაქსიმალური დატვირთვით და კვირის განმავლობაში ვარჯიშთა დიდი რაოდენობით - 9-10 ვარჯიშში კვირაში ზღვრული დიდი დატვირთვებით; ეს მიკროციკლები დიდი სტიმულია ადაპტაციური რეაქციებისა სპორტსმენთა ორგანიზმზე; მეორეს მხრივ მისმა არასწორმა დაგეგმვამ შეიძლება გამოიწვიოს ტრამვები, გადატვირთვა და სხვა; მიმყვანი მიკროციკლები ამ ტიპის მიკროციკლები იგეგმება საშეჯიბრო სამკვირიან მეზოციკლში, ყველა ძირითადი შეჯიბრების წინ; პირველი კვირა აღდგენითი მიკროციკლი; მეორე კვირა მიმყვანი საკმაოდ დიდი 60-70%-იანი დატვირთვით; მესამე კვირა მიმყვანი მიკროციკლის დატვირთვის სიდიდე 20-30%;

საშეჯიბრო მიკროციკლი - გამოირჩევა მრავალფეროვნებით, მისი ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ შეჯიბრი რამდენ ხანს გაგრძელდება, ამიტომ ძირითადი ყურადღება ექცევა: აღდგენით პროცესებს; ფსიქოლოგიურ მომზადებას, განწყობას; ტაქტიკურ მოქმედებას საშეჯიბრო პიკის მისაღწევად;

აღდგენითი მიკროციკლი -ეს მიკროციკლი ხასიათდება არც თუ ისე დიდი დატვირთვებით, 30-40 სიდიდით; -სიდიდე უზრუნველყოფს ვარჯიშთა რაოდენობის შემცირებით (1,5 - 2ჯერ); -იცვლება სამუშაოს მიმართულება აღდგენითი ვარჯიშები, ფსიქოლოგიური ფიზიკური სხვადასხვა პროცედურებით;

ვარჯიშების სიდიდეები და დატვირთვები მიკროციკლებში - ამ დროს პირველ რიგში გასათვალისწინებელია სპორტსმენთა ინივიდუალური მომზადება; დარტყმით მიკროციკლებში ხშირად არეგისტრირებენ (გამოიყენებენ) დატვირთვის შემდეგ სიდიდეებს: მაგალითად: ველოსპორტი 100-120 კგ., მარათონი 250-300 კგ., ნიჩბოსნობა 220-240 კგ., ცურვა 90-120კგ.; საწვრთნო გაკვეთილების ხანგრძლივობა ყოველდღიურად აღწევს 4,5,6 საათს, ზოგჯერ 6-7 საათი.

სავარჯიშო პროგრამების მიკროციკლების აგებისას კვალიფიციური სპორტსმენებისთვის რეკომენდირებულია და შეგვიძლია გამოვიყენოთ ერთპიკიანი, ან ორპიკიანი მოდელები, სადაც იგეგმება ერთი, ან ორი მეცადინეობა დიდი დატვირთვებით; შეიძლება სამი ვარჯიშის დაგეგმვაც ასეთი ვარჯიშების დროს, ყურადღება უნდა მივაქციოთ დაღლას და შემდგომ სათანადო აღდგენას; რაც შეეხება დიდ დატვირთვებს, მაქსიმალური აქტივაციით; -აერობული და ანაერობული ლაქტატური მონაცემების ენერგომომარაგებას თან სდევს გლიკოგენური მარაგის კუნთებში ღრმა ხარჯვა , ასეთი დაგეგმარების დროს საჭიროა სიფრთხილე; -ამგვარ ვარჯიშების პროგრამას მიყვავართ კუნთებში გლიკოგენური მარაგის ინტენსიურ ხარჯვასთან 60-დან 85%-მდე; (24 საათის განმავლობაში ხდება მხოლოდ ნახევარი დანახარჯის აღდგენა, მთლიანი აღდგენისთვის კი საჭიროა 72 საათი).

დღეში რამდენიმე ვარჯიშიანი მიკროციკლები მომზადების სპეციალური საბაზო ეტაპის ბოლოს ვარჯიშთა რაოდენობა კვირის განმავლობაში შეიძლება 7-8მდე, შემდეგ ეტაპზე კი 10-12 მდე გაიზარდოს; პრაქტიკაში გვხვდება ისეთი შემთხვევებიც, როცა

მიკროციკლებში იგეგმება კვირაში 15-18, ხოლო ზოგიერთ დღეებში დღეში სამი ვარჯიში ; ასეთი ვარჯიშები ეპიზოდური სახისაა და მაღალი კლასის სპორტსმენებში გამოიყენება; ეს ვარიანტები მოსამზადებელ და სპეციალურ მოსამზადებელ პერიოდებში გამოიყენება; პირველი ან მეორე ვარჯიშის დონიდან ორჯერადი ვარჯიშის ჩატარების დროს, ერთ-ერთი ძირითადია, მეორე კი დამატებითი; შეიძლება ისეთი ვარიანტიც, რომ ორი იყოს დამატებითი, ორიც ძირითადი; ორჯერადი და მეტი ვარჯიშის ჩატარების დროს აუცილებელია ვცვალოთ ჩატარებისა და მიზნების მიმართულებები; მიზანშეწონილია დატვირთვა მივცეთ დღის მეორე ნახევარში, რადგან დღის პირველ ნახევარში მიცემული დატვირთვა უძილობას იწვევს;

მეზოციკლები, მათი აგება და პროგრამები - მეზოციკლები გრძელდება 2-6 კვირამდე და შედგება მიკროციკლების სერიებიდან აერობული სისტემების გამძლეობის განსავითარებლად მაღალი კლასის სპორტსმენებისთვის. მოსამზადებელ პერიოდში საჭიროა 6-8 კვირიანი მომზადების ვარიანტი რაიმე ძირითადი ფუნქციის განსავითარებლად. მიღწეული აერობული სისტემის ადაპტაციისათვის შემდგომ ეტაპებზე შესანარჩუნებლად საჭიროა მინიმუმ 2-3 კვირა 60-70% სიდიდის დატვირთვებით კვირეულ მიკროციკლებში. რთულ კორდინაციულ სახეობებში როგორცაა თამაშები და ორთაბრძოლები საჭიროა 4-5 კვირიანი მეზოციკლები. როდესაც საქმე გვაქვს სპორტსმენტა ფუნდამენტალურ მომზადებასთან ძალისმიერი სისწრაფის, ფეთქებადი ძალის, ალაქტატური სისტემის ენერგომომარაგებასთან, ვარჯიშების ხანგრძლივობა (დამატებითი ვარჯიშებისა), არ უნდა აღემატებოდეს 3-4 კვირას.

ანალოგიური ხანგრძლივობით უნდა ვისარგებლოთ ანაერობული ლაქტატური ენერგოსისტემის მომარაგების დროსაც. უშუალოდ შეჯიბრებისთვის მომზადებისთვის სხვადასხვა სახეობათა სპეციფიკიდან გამომდინარე სპორტსმენის მომზადებულობის გათვალისწინებით საჭიროა 2 ან 4-6 კვირა. მომდევნო წლის მეზოციკლები შეიძლება გავაგრძელოთ 2-6 კვირა. წლიური გეგმის შედგენისას ზოგიერთი სპორტის სახეობის მაკროციკლის მომზადებისას მეზოციკლების სერიებიდან შემდგარი, გაჯერებული თანამედროვე სპორტის კალენდრები. ამ გეგმებში შეიძლება გამოყენებული იქნას 4-7 ციკლიანი პერიოდიზაცია. გვახსოვდეს მრავალწლიანი პერიოდიზაცია მოითხოვს შემოქმედებით მიდგომას, რადგან კლასიკური მიდგომის მაკროციკლების ზანგრძლივობა შეადგენს 8-15 კვირას.

მეზოციკლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სპორტსმენის ფუნქციონალურ მომზადებაზე. ის შეიძლება მერყეობდეს 2-6 კვირამდე, ტრამვების შემთხვევაში 6-8 კვირამდე. ამ პერიოდში მეზოციკლიდან მეზოციკლამდე დატვირთვა იზრდება. მაგალითად თუ მეზოციკლი გრძელდება 3 კვირა, მაშინ პირველ კვირას დატვირთვა აღწევს 25-30%-ს, შემდგომი კვირა 50-60%-ს, ხოლო შემდგომი კვირა 60-70%. პირველ მიკროციკლში იგეგმება 5-6 სავარჯიშო გაკვეთილი, მეორე, მესამეში იზრდება 8-10მდე.

სპეციალური მოსამზადებელი მეზოციკლები - ამ მეზოციკლის გამოყენება დამოკიდებულია პერიოდიზაციის მოდელზე და სპორტსმენტა კვალიფიკაციაზე. მაგალითად ოთხ ციკლიანი მომზადების დროს სპორტის სპეციფიკის მიუხედავად მეზოციკლი პირველ მაკროციკლში შეიძლება გრძელდებოდეს 2-3 კვირა, ხოლო მეორეში 4-5 კვირა. იმ სპორტის სახეობაში სადაც დიდი მოთხოვნაა აერობულ ენერგომომარაგებაზე, შეიძლება დაიგეგმოს გრძელი სპეციალური მეზოციკლი 5-6 კვირამდე. სპორტსმენებმა უნდა გამოიყენონ მცირედროიანი მეზოციკლის სტრუქტურა 3-4 კვირა.

მისი მნიშვნელობაა უზრუნველჰყოს წინასაშეჯიბრო მომზადება მაღალ დონეზე. ესეთი მეზოციკლის ხანგრძლივობა 2-3 კვირაა. ეს უფრო საკმარისია წინა საშეჯიბრო სპეციალური მომზადების მიმე ვარჯიშების შემდგომ აღდგენისთვის. ესეთი სპორტის სახეობებისთვის, სადაც საჭიროა გამძლეობა, წინასაშეჯიბრო მეზოციკლი შეიძლება იყოს შედარებით მცირე - 2 კვირა. ხოლო სწრაფძალისმიერი სპორტის სახეობებისათვის სჭირდებათ უფრო მეტი დრო საშუალოდ 4-5 კვირა.

საშეჯიბრო მეზოციკლი იგეგმება მაშინ, როცა არც ისე დიდი დროის განმავლობაში 3-5 კვირის განმავლობაში ტარდება რამდენიმე შეჯიბრი. ვარჯიშთა ინტენსიობა (სიდიდე) ასეთ მეზოციკლებში იკლებს 25-30%-მდე, მცირდება ვარჯიშების რაოდენობაც 5-6 კვირეულ მიკროციკლში.

მიკრო და მეზო ციკლების შერწყმა - სხვადასხვა მეზოციკლებისა და მიკროციკლების შერწყმა, განისაზღვრება მეზოციკლების ტიპისაგან და სპორტსმენტა მომზადებულობისაგან. საბაზო და სპეციალური მოსამზადებელი მეზოციკლები ხასიათდებიან დიდი სიდიდის სამუშაოებით, რაც მოითხოვს სხვადასხვა ტიპის მიკროციკლების შერწყმას, სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა დატვირთვებით. ასეთი მეზოციკლების და მაკროციკლების შერწყმა დამახასიათებელია და გამოყენებული უნდა იქნას კარგად მომზადებულ სპორტსმენტზე და გამოიყენება წინასაშეჯიბრო მეზოციკლების აწყობაში.

დასკვნა

წლიური მომზადების პერიოდიზაციის სისტემის მიზანია წარმატებულად მონაწილეობა წლის ძირითად შეჯიბრებებში, სხვა შეჯიბრებებს აქვს მეორე ხარისხოვანი მნიშვნელობა. მათში მონაწილეობა ატარებს მომზადებულობის ხასიათს და განმსაზღვრელია ეფექტურობის, მაგალითად ოლიმპიური თამაშები. სწავლების პროცესის დაგეგმვა უმნიშვნელოვანესია წვრთნის პროცესში სპორტსმენტის მომზადების ყოველწლიური გეგმის შედგენა, ნებისმიერი დონის მწვრთნელისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია; სწავლების მეცნიერულ პრინციპზე და პერიოდიზაციის კონცეფციაზე აგებული გეგმა მთელი წლის განმავლობაში სწორად წარმართავს ათლეტის მომზადებას; სწავლების პროგრამის დაგეგმვა მოითხოვს პროგრამის მიზნის ქონას და პროცედურის ნათლად გაგებას იმისთვის, რომ ეს მიზანი იქნას მიღწეული. ეს კი შეიძლება შემდეგი პრინციპების გამოყენებით განხორციელდეს: დაისახოს მიზანი; შემუშავდეს სწავლების გეგმა; განხორციელდეს გეგმა; გაკონტროლდეს და დაკორექტირდეს გეგმა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ფიტნესის ინოვაციური პროცესები თანამედროვე სპორტში - რუსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის მასალა ნაკრები; ა.ი. გერცინის სახელობის ავტორთა კოლექტივი; 2008 წელი. პროფესორები გ.ნ. ჰონომარიოვი, ე.გ. საკინა, ვ.ი. გრიგორიევი, ISBN 987-5-8064-1339-1 ა.ი.გერცინის სახელობის გამომცემლობა 2008 წ.
2. ვ.ნ. პლატონოვი სპორტსმენტა მომზადების სისტემები 2004 წელი. ISBN 966-7133-64-8 უკრაინა.
3. <http://bonduelle.ge/feasting/tbd-new-shape-your-body/fizikuri-aqtivoba/aerobika/>
4. <http://fortuna.ge/ra-sargebloba-moaqvs-aerobikas/>